

RESPONSABILIDADES FAMILIAR NO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

DOI: 10.5281/zenodo.8161153

Francisco Alan de Melo Santos

Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), Campus Bacabal-MA, alanmelosantos.05@gmail.com

Francimeire Sousa Martins

Doutorando em Ciências da Educação; Faculdade de Humanidades e Artes da
Universidade Nacional de Rosário (UNR), fran_meiresousa@hotmail.com

Gabriel Neto Xavier da Silva

Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), Campus Bacabal-MA neto8424@gmail.com

Yara Karoline Rocha Abreu

Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), Campus Bacabal-MA yara.abreukr@gmail.com

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Inteamericana de Ciências
Sociales(FICS), prof.ranilsonuema@gmail.com

Regiane Oliveira Rodrigues

Doutoranda em História; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA),
regyanejc@hotmail.com

Vilmar Martins da Silva

Doutorando em Educação, Ciências e Matemática; Universidade Federal do Pará
(UFPA) (UEMA), villmartins@hotmail.com

RESUMO

Este artigo narra sobre a responsabilidade familiar no desenvolvimento da aprendizagem na educação infantil, com o objetivo em contextualizar os principais impactos no desenvolvimento da escolaridade nesta faixa etária, mediante aos desafios dos pais na educação dos filhos por se tratar de uma área desconhecida para eles e, aos desafios da escola, por se tratar dos profissionais com dificuldade em desenvolver um vínculo familiar para desenvolver a educação das crianças. A pesquisa foi desenvolvida mediante os aspectos quantitativo com estudos em acervos bibliográficos que abordará a escola como principal fator para incentivar a participação da família no desenvolvimento das crianças, com ênfase na participação direta e dinâmica sobre assuntos tratados em sala de aula, para melhorar o vínculo entre professor, escola e família. Portanto, este trabalho consolida conhecimentos do vínculo entre família e escola, visando um desenvolvimento das crianças, na responsabilidade parental de acompanhar o desenvolvimento pessoal dos estudantes, bem como na sua afetividade e personalidade. Com uma prática educativa familiar e escolar é observável um grande passo para o desenvolvimento acadêmico e pessoal, visando o crescimento como um adulto responsável. Um dos focos é a família, pois é a primeira instituição que a criança tem contato, é através da família que vai introduzir sua cultura e sua forma de ensinar para a criança, além da mesma ser o papel principal para o desenvolvimento da personalidade e afetividade da criança ao decorrer de sua infância.

Palavras-chave: Aprendizagem. Família. Escola. Educação Infantil.

ABSTRACT

This article tells about family responsibility in the development of learning in early childhood education, with the aim of contextualizing the main impacts on the development of schooling in this age group, through the challenges of parents in the education of their children, as it is an unknown area for them and , to the challenges of the school, as they are professionals with difficulty in developing a family bond to develop the children's education. The research was developed through quantitative aspects with studies in bibliographical collections that will approach the school as the main factor to encourage the participation of the family in the development of the children, with emphasis on the direct and dynamic participation on subjects treated in the classroom, to improve the bond between teacher, school and family. Therefore, this work consolidates knowledge of the link between family and school, aiming at the development of children, in the parental responsibility of accompanying the personal development of students, as well as in their affectivity and personality. With a family and school educational practice, a big step towards academic and personal development is observed, aiming at growing as a responsible adult. One of the focuses is the family, as it is the first institution that the child has contact with, it is through the family that it will introduce its culture and its way of teaching to the child, in addition to playing the main role in the development of personality and affection. of the child during his childhood.

Keywords: Learning. Family. School. Child education.

INTRODUÇÃO

O presente artigo aborda aspectos sobre discursões e reflexões referente a responsabilidade da família na educação infantil, a escola se envolve com a família, e a família se envolve com a escola, pode-se ver que uma não vive sem a outra, elas caminham juntas.

O trabalho retrata a compreensão sobre a relação e a influência familiar no desenvolvimento educacional da criança para que o professor possa também compreender as atitudes e dificuldades enfrentadas pela criança no dia a dia na escola. O processo de construção do desenvolvimento é um caminho longo a família e a escola devem ser perseverantes para que futuramente apresentem seres humanos bem formados para sociedade.

Entretanto, a família e a escola têm por finalidade educar, orientar e disciplinar as crianças, criando pensamentos e opiniões críticas para viver-se bem na sociedade, ou seja, possibilitar a formação de sujeitos com autonomia de pensamento e, visão critica a respeito de si e da sociedade em que está inserido.

O objetivo desta pesquisa é trazer novamente um tema que já é discutido por vários autores ao longo dos anos e que até os dias atuais ainda persistem suas ideias. Através desses autores e suas pesquisas que foi discutido as diferentes possibilidades para um melhor desenvolvimento da aprendizagem das crianças em diferentes focos do convívio da mesma. Outro foque é a escola, já que é através dela que a criança tem o primeiro contato com a sociedade e é lá que a criança tem um contato com diversidade e aprendizagem do ambiente em que a mesma está inserida.

Esse estudo procurou apenas fazer um apanhado geral para atribuição deste como ferramenta de pesquisa voltada as escolas e famílias, um foque necessário para desenvolver tanto as escolas que tem que ampliar seus métodos e vinculação com os pais e responsáveis para melhorar o desempenho da aprendizagem do estudando, como a família ter consciência da sua responsabilidade e influência na personalidade e crescimento da criança para a mesma tornar-se um individuo responsável.

Conclui-se que é possível destacar um dos problemas que os familiares enfrentam: a falta de preparo para a aprendizagem da criança. Essa falta pode-se dar por inúmeros motivos, mas a principal consequência é o desenvolvimento da aprendizagem sendo um prejuízo para o desenvolvimento futuro da criança.

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA APRENDIZAGEM DA CRIANÇA

“A participação orientada apresenta-se como um processo no qual os papéis interpretados pela criança e pelo seu responsável estão entrelaçados, de tal maneira que as interações rotineiras entre as duas e a forma em que habitualmente se organiza a atividade proporciona à criança oportunidades de aprendizagem tanto implícitas como explícitas” Rogoff (1993, p.97).

Vale ressaltar que é de responsabilidade familiar no desenvolvimento da aprendizagem da criança. Rogoff estimula a importância do vínculo familiar com a criança, defendendo a tese de que através desse vínculo que a criança pode aprender nas atividades dos pais e outros adultos a desenvolver-se para uma autonomia somente observando.

A família é a primeira instituição social que a criança tem contato e é responsável por transmitir valores, hábitos e costumes que serão levados para toda a vida. Por isso, a importância da família na educação da criança é fundamental para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social, a mais importante instituição na formação da personalidade e moral de uma criança. Por isso, é essencial que os pais e responsáveis assumam a responsabilidade de educá-la para a vida em sociedade, a fim de que ela se torne um adulto íntegro e consciente de suas escolhas.

A família é fundamental na educação das crianças. É através do convívio familiar que se aprendem valores e princípios essenciais para a formação de indivíduos conscientes e responsáveis. Além disso, ter uma família presente e comprometida pode influenciar positivamente não só na formação educacional, morais, éticos e sociais que moldam a personalidade e caráter das pessoas. Além disso, é na convivência familiar que se desenvolvem habilidades e competências necessárias para o convívio em sociedade e para a construção de uma vida plena e feliz. Ou seja, é a partir da própria família que a pessoa aprende a amar e a valorizar os relacionamentos humanos, o que é fundamental para uma educação completa e integral.

Conforme afirmou o psicólogo Erik Erikson (1972):

“as mães criam em seus filhos um sentimento de confiança por meio daquele tipo de tratamento que em sua qualidade combina o cuidado sensível das necessidades individuais da criança e um firme sentimento de fidedignidade pessoal dentro do arcabouço do estilo de vida de sua cultura” (ERIKSON, 1972, p.229).

Essa confiança e acolhimento proporcionados pela família são essenciais para o desenvolvimento emocional e psicológico das crianças e jovens, bem como para a

formação de sua autoestima e identidade.

Mediante a isso, a família é uma escola primordial na educação das pessoas. É por meio dela que se aprendem valores, habilidades e competências essenciais para a vida adulta. Portanto, é importante que os pais e responsáveis invistam tempo e esforços na sua relação com os filhos, para garantir um futuro feliz e bem-sucedido não apenas para eles, mas para toda a sociedade.

É imprescindível que a família esteja presente na vida escolar dos filhos, acompanhando o desempenho e apoiando nas tarefas escolares. É importante que os pais participem de reuniões escolares, conversem com os professores, estejam cientes das atividades e projetos da escola, e orientem seus filhos a respeitar os professores e colegas.

É através da convivência familiar que a criança tem seus primeiros contatos com o mundo. Por isso, é fundamental que a família esteja comprometida em despertar o interesse dos filhos pelo conhecimento, formando cidadãos conscientes e preparados para enfrentar os desafios da vida. Onde a criança aprende a se relacionar com as pessoas, a respeitar as diferenças, a lidar com as emoções e a desenvolver a sua personalidade. A família é o primeiro ambiente de socialização da criança, onde ela aprende a se comunicar, a se expressar e a se relacionar com o mundo.

“Defende a inserção da escola na vida familiar do aluno. A família por outro lado, deve proporcionar atenção e carinho à criança e deve assegurar um ambiente agradável para que a criança consiga de maneira satisfatória resolver seus objetivos” (TIBA, 1996, P.140).

Além disso, a família é responsável por incentivar a criança a estudar, a ler, a escrever e a se interessar por novos conhecimentos. É importante que os pais participem ativamente da vida escolar dos filhos, acompanhando o desempenho escolar, incentivando a leitura e ajudando nas tarefas de casa. Ela também é responsável por transmitir valores éticos e morais, como a honestidade, a solidariedade, o respeito e a responsabilidade. Esses valores são fundamentais para a formação do caráter da criança e para a sua integração na sociedade.

Além disso, a família é responsável por proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para a criança, onde ela se sinta amada e protegida. Isso é fundamental para o seu desenvolvimento emocional e para a sua autoestima.

A família é responsável por incentivar a criança a desenvolver habilidades e talentos, como a música, a arte, o esporte, entre outros. Isso é fundamental para o

seu desenvolvimento cognitivo e para a sua autoestima.

A APRENDIZAGEM DA CRIANÇA ATRAVÉS DO VÍNCULO ESCOLA E FAMÍLIA.

“a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e iniciada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL,1988).

No final da década de 80, o Brasil já visava no desenvolvimento da aprendizagem das crianças na educação infantil. Com isso, foi-se desenvolvendo a necessidade de implantar planos para o desenvolvimento educacional, uma iniciativa para desenvolver a educação que, porém, traz muitos desafios para que haja de fato uma boa qualidade da aprendizagem das crianças na educação infantil.

Nesse contexto, destaca-se desafios para a escola diante da aprendizagem da educação infantil da criança, e um dos principais fatores que irá ser discutido é a dificuldade da escola em manter um vínculo direto com a família, um dos principais fatores primordiais para o desenvolvimento da aprendizagem da educação infantil da criança.

A família é a instituição mais importante para a formação individual da criança, seja na sua inteligência, afetividade, personalidade e etc. Sem o preparo familiar, a criança tem um mal desenvolvimento de vários fatores pessoais que muitas que serão essenciais para o desenvolvimento completo na vida adulta das crianças.

“Escola e família: Deve ficar claro que escola e família são contextos diferentes e que, nesses contextos, as crianças deverão encontrar coisas, pessoas e relações diversas, nisso está, em parte, a sua riqueza e sua personalidade” (COLL, C; COLABORADORES, Psicologia da Educação, 2006, p.184).

Coll e Colaboradores (2006), já afirma que a escola e família são contextos diferentes, a família tem um pensamento arcaico em atribuir que a escola que deve educar a criança, desenvolvendo-lhe personalidade, caracter, afetividade e etc. Deve ser ciente que a escola jamais vai ter esse papel de desenvolvimento do caráter da criança, a escola só irá ser mediadora e instigadora dos conhecimentos da educação das crianças. Porém, a escola não deixa de ser importante por causa desse fator, já que “as crianças deverão encontrar coisas, pessoas e relações diversas, nisso está, em parte, a sua riqueza e sua personalidade” (COLL, C; COLABORADORES,

Psicologia da Educação, p.184).

”Comumente, o que é ensinado e aprendido nas famílias não é considerado nas escolas: às vezes, parte-se do zero, como se não houvesse bagagem prévia; em outras, observa-se um certo menosprezo à capacidade educativa dos progenitores. Às vezes, não se considera o fato de cada família – e cada aluno – é diferente e que as aprendizagens construídas na escola serão feitas sobre a base já construída” (COLL, C; COLABORADORES, Psicologia da Educação, 2006, p.185).

Para Piaget, à influência do ambiente social e educativo influência no desenvolvimento da inteligência na educação infantil, ao afirmar que: "pode-se comparar em seguida a sua importância, se levarmos em conta que os estágios(...) são acelerados ou atrasados na metade das suas idades cronológicas, segundo o ambiente cultural ou educativo” (PIAGET, 1981, p.38). Ou seja, a experiência social (família) e as práticas educativas (escola) pode influenciar em certas capacidades das crianças em desenvolver um domínio de resolução de problemas seja pessoal ou educacional.

O ponto chave para desenvolver um vínculo entre a escola e família é primordial compartilhar a ação educativa entre essas instituições, um compartilhamento que nos dias atuais ainda persiste a falta de confiança ou até mesmo o desinteresse dos profissionais da educação em querer cativar um vínculo com os familiares do educando.

Um método que há uma relação direta entre a escola e família é através das reuniões escolares, uma exigência do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de acordo com o artigo 129. Mas, a dificuldade está no modo de gestão dos profissionais da educação que muitas das vezes não tem um planejamento educacional ou objetivos que a instituição tem que ter para a construção de valores de uma escola para todos.

“De fato, a construção de uma escola para todos, em uma perspectiva inclusiva e democrática, demanda reflexão sistemática não apenas sobre as relações entre professores e alunos, mas entre os representantes das duas instituições educativas envolvidas” (PERRENOUD, 2000; MACEDO, 2005).

É importante ressaltar que a escola precisa focar na gestão desses profissionais, que sempre encontram dificuldades nas reuniões escolares por muitas das vezes não saberem ou não ter confiança de administrar a conversa com os

familiares, o que resulta numa bagunça generalizada entre o professor e os pais saindo totalmente do foco da reunião. É importante o acompanhamento da gestão escolar com os professores tanto para passar uma confiança e cuidados que a intuição tem com o desenvolvimento da aprendizagem da educação infantil da criança, como também, para guiar o professor dos assuntos e dos tipos de dinâmicas que vão ser apresentadas nas reuniões, esses profissionais precisam evitar “tanto reuniões em que há cobrança dos pais e reclamações sobre as crianças, quanto reuniões didáticas ou normativas em que se pretende ensinar os pais como cuidar de seus filhos” (KRAMER, 1993, p.102). As reuniões precisam ter o foco em criar vínculos com os pais, incentivando os mesmos a apreciar e refletir sobre o que as crianças fazem e aprendem nas escolas, considerando de fato os pais como parte do desenvolvimento na aprendizagem da educação das crianças, favorecendo os debates e a integração entre pais e professores para favorecer o crescimento de todos os envolvidos.

INTERAÇÃO ENTRE A FAMÍLIA E A CRIANÇA

O desenvolvimento na interação educativa é um tema muito importante na educação, que se refere ao processo de aprendizagem dos alunos por meio da intenção dos professores e outros alunos. A interação pode acontecer em diferentes contextos, como no meio familiar, na sala de aula, grupos de estudos, em atividades extracurricular, entre outros.

A interação educativa pode contribuir para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos alunos. Por exemplo, a interação com os colegas pode ajudar no desenvolvimento das habilidades sociais, como empatia, a cooperação e a comunicação. Além de contribuir para o desenvolvimento emocional dos alunos, pois permite que eles se sintam seguros e acolhidos no ambiente escolar, reduz a ansiedade o que pode melhorar o desempenho acadêmico e a saúde mental dos alunos. Algumas das principais contribuições, um exemplo, é Estímulo de pensamento crítico que é a interação educativa pode incentivar os alunos a questionar, analisar e avaliar informações e ideais. Isso pode ajudá-los a desenvolver habilidades de pensamentos críticos e formar opiniões fundamentais.

Em síntese, é importante que os professores criem um ambiente que favoreça a interação e incentivem a participação ativa dos alunos para que essa ferramenta seja aproveitada ao máximo.

“Qualquer função presente no desenvolvimento cultural da criança aparece duas vezes e em dois planos diferentes. Em primeiro lugar, aparece no plano social e depois no plano psicológico. Em princípio, emerge entre as pessoas e como uma categoria interpsicológica. Isso também é válido para a atenção voluntária, para a memória lógica, para a formação de conceitos e para o desenvolvimento da vontade. Podemos considerar essa argumentação como uma lei no sentido estrito do termo (...) As relações sociais ou as relações entre as pessoas são geneticamente subjacentes a todas as funções superiores.” Vigotsky (1981), citado por Wertsch (1988, p.77-78).

Vigotsky vai abordar que a aprendizagem é influenciada por familiares para o desenvolvimento da criança, seja ele a atenção voluntária, a memória lógica ou o pensamento para o processo individual do indivíduo, mas isso só poderá ser atribuído se o indivíduo ter uma relação, comunicação e interação com a família. Um exemplo, é quando a criança está focada na realização da tarefa enquanto seu familiar está ali lembrando-lhe dos objetivos e quais materiais utilizados são úteis para a realização da atividade proposta.

Ou seja, a proposta de Vigotsky é apresentar que para o indivíduo poder desenvolver-se é necessária a interação da família, já que a família tem a função psicológica e domínio dos instrumentos que vão ser utilizados para orientar e suprir as necessidades da criança que ainda estão tentando utilizar as mesmas, para que depois, elas sejam capazes de efetuar individualmente. Como a adoção de metas definidas para uma tarefa, o uso de regras pragmáticas da conversa, a utilização de estratégias de recuperação da informação na memória e etc. Tudo isso, sendo responsabilidade da família em ter a interação e vínculo com a criança.

O FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL DA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS

O desempenho familiar tem um papel fundamental na educação das crianças. Ela é o primeiro ambiente social em que a criança é inserida e é responsável por transmitir valores, crenças, costumes e tradições. Além disso, a família é o principal agente socializador das crianças, ajudando-as a desenvolver habilidades sociais, emocionais e cognitivas.

Na infância, as crianças estão aprendendo a entender as emoções, a expressar sentimentos, a desenvolver empatia e a resolver conflitos. Os pais e cuidadores

podem ajudar a promover o desenvolvimento cognitivo na infância fornecendo às crianças um ambiente seguro e estimulante, interagindo com elas de forma positiva e responsiva, incentivando-as a explorar o mundo ao seu redor, oferecendo brinquedos e atividades adequadas à idade e estimulando a leitura e a conversação. Além disso, é importante lembrar que cada criança se desenvolve em seu próprio ritmo, e que o desenvolvimento cognitivo pode variar amplamente de uma criança para outra.

Como diz Fernandez (2000, p.131) “A observação é um importante método de aprendizagem, e os pais são os primeiros modelos das crianças”. Assim, em questões escolares das crianças, desde a educação infantil até ensino superior. A família pode ajudar a criança a desenvolver hábitos de estudo, incentivando-a ler, a fazer tarefas escolares e a se organizar para os exames.

Algumas maneiras pelas quais os familiares podem auxiliar no desenvolvimento acadêmico das crianças: Os familiares podem ajudar as crianças a desenvolver hábitos de estudo, como estabelecer uma hora regular para a lição de casa, criar um espaço de estudo livre de distrações e incentivar a leitura. Ler para as crianças desde cedo pode ajudá-las a desenvolver habilidades linguísticas e de leitura. Os familiares podem incentivar a leitura em casa, escolhendo livros adequados à idade e lendo para as crianças regularmente. Os familiares podem apoiar o desenvolvimento acadêmico de uma criança, fornecendo ajuda em tarefas de matemática e ciências, demonstrando aplicações práticas e fazendo conexões com a vida cotidiana. Os familiares podem se envolver na vida escolar da criança, participando de reuniões de pais e professores, acompanhando o progresso acadêmico da criança e fornecendo apoio emocional e prático. Os familiares podem fornecer estímulo e suporte, incentivando a criança a explorar novas ideias, desafiando-a a alcançar seus objetivos e fornecendo apoio emocional durante as dificuldades. É importante relembrar que cada criança tem um ritmo e estilo de aprendizado diferente. Os familiares podem adaptar sua abordagem ao desenvolvimento acadêmico para atender às necessidades individuais da criança e incentivá-la a aprender e crescer em um ambiente seguro e acolhedor.

É importante que a escola e a família trabalhem juntas na educação infantil, a escola pode oferecer materiais educativos para que os pais possam ajudar seus filhos em casa. Podendo assim estabelecer uma comunicação aberta com os pais, informando-os sobre o desempenho acadêmico de seus filhos e fornecendo *feedback* sobre o seu comportamento e desempenho na escola. Assim, tendo mais chances de

sucesso acadêmico, de desenvolver habilidades socioemocionais e engajados na sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer deste estudo observou-se a importância das famílias no desenvolvimento da aprendizagem na educação infantil. A família tem como principal desafio reconhecer a sua influência e importância para o desenvolvimento da criança e, a escola precisa desenvolver uma ação e vínculo com a família e fazer com que a família tenha seu papel reconhecida como educadora.

Em síntese, é fundamental a participação da família na educação da criança, contribuindo para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social. A família é responsável por transmitir valores, incentivar o estudo, proporcionar um ambiente seguro e acolhedor e incentivar para o desenvolvimento de habilidades e talentos. Por isso, é fundamental que os pais participem ativamente da vida escolar dos filhos para o desenvolvimento de aprendizagens.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Referencial curricular nacional para a educação infantil**. Brasília, 1988.

BRASIL, **Estatuto da Criança e do Adolescente**, Artigo 129 da lei nº 8.069 de 13 de junho de 1990. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10598719/artigo-129-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990>. Acesso em: 28 abr 2023.

COLL, César S; MIRAS, Mariana M; ONRUBIA, Javier G; SOLÉ, Isabel G. **Psicologia da Educação**. Porto Alegre: Artmed, 2006.

ERICKSON, Erik H. **Infância e sociedade**. Rio de Janeiro: Zahar, 1972.

FERNANDEZ, Concepcion Rodriguez. **Aprender a estudar**: como superar as dificuldades nos estudos. São Paulo: Scipione, 2000.

GIROUX, Henry. **Os professores como intelectuais**: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem. Trad. Daniel Bueno. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1997.

KRAMER, S. (Org.). **Com a pré-escola nas mãos**: uma alternativa curricular para a

educação infantil. São Paulo: Ática, 1993.

PERRENOUD, P. **Dez novas competências para ensinar**. Porto Alegre: Artmed, 2000.

PIAGET, J. A. **Equilíbrio das estruturas cognitivas**. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.

ROGOFF, B. *Aprendices del pensamiento*, Barcelona: Paidós, 1993.

WERTSCH, J.V. *Vygostky y la formación social de la mente*, Barcelona: Paidós, 1988.